

O'ZBEK TILINI O'QITISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOVIYALAR

Qobilova Zebiniso Badriddinovna

Buxoro viloyat Buxoro shahar

24-òrta ta'lim maktabining

Ona tili va adabiyot fani òqituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy talim texnologiyalarining talim sohasiga xususan, o'zbek tilini o'qitishdagi ahamiyati, zamonaviy o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi uchun xos axborot asri sharoitida pedagogik jarayonni samarali tashkil etish uchun zarur konikmalarni, ijodiy va texnologik madaniyatni shakllantirishdan iborat.

Kalit sozlar: kompyuter, dastur, pedagogik texnologiya, metodika, multimedia

Zamonaviy talim texnologiyalarini chuqur ozlashtirgan, davr talablariga javob beradigan yuksak malakali ilmiy va pedagog kadrlar tayyorlash, umumtalim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari, oliy talim muassasalarida ozbek tili va adabiyoti fanini o'qitishning yangi va samarali metodlari boyicha

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

ilmiy izlanishlar olib borish, ilgor pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish borasida katta ishlar qilinishi ko'zda tutildi. Va shu boisdan o'zbek tili va adabiyoti universitetida O'zbek tili va adabiyoti talimida zamonaviy axborot texnologiyalari fani o'quv dasturiga kiritildi. O'zbek tili va adabiyoti talimida zamonaviy axborot texnologiyalari fani o'zbek tili va adabiyotini o'qitishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ulardan foydalanish metodikasini talab darajasida o'rgatishga yo'naltirilgan. Fanni o'qitishdan maqsad bolajak o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilarini dars jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishga oid bilim, konikma va malakalar bilan qurollantirishdir. Fanning vazifasi talabalarga o'quv mashg'ulotlari jarayonida qo'llaniladigan pedagogik dasturiy vositalar haqida, aynan o'zbek tili va adabiyoti darslari uchun tayyorlanadigan resurslarga qo'yiladigan talablar to'g'risida, bu boradagi chet el tajribasi haqida ma'lumot berish hamda talabalarda axborot asri sharoitida pedagogik jarayonni samarali tashkil etish uchun zarur konikmalarni, ijodiy va texnologik madaniyatni shakllantirishdan iborat. [1] Ushbu O'zbek tili va adabiyoti talimida zamonaviy axborot texnologiyalari o'quv fanini ozlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida talaba quyidagi natijalarga erishishi ko'zda tutilgan: (talimda axborot texnologiyalari bo'yicha tayanch tushuncha, atama va vazifalar; (axborot-talim muhitining tarkibi va tuzilishi; (axborot texnologiyalari bilan ishlash konikmasining shakllanishida jahon tajribasi; (axborot texnologilar dunyosida ilmiy va talimiy tadqiqot ishlarning reformasi

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

haqida tasavvurga ega bolishi lozim; (talimida axborot texnologiyalarini tatbiq etishning ahamiyati; axborot texnologiyalari sohasida innovatsion baholash; (masofaviy talimni rivojlantirish sohasida asosiy loyihalar; (axborot texnologiyalari bilan ishlash madaniyati; (talim jarayonida interaktiv doska; bilishi va ulardan foydalana olishi kerak; (zamonaviy axborot texnologiyalarini oquv jarayoniga tatbiq etgan holda pedagogik faoliyatni tashkil etish; (multimedia darsliklarining turlari va tuzilishini bilish konikmalariga ega bolishi kerak; (oquv jarayonini tashkil etish va samarali boshqarish; (elektron talim resurslaridan oqilona, samarali foydalanish malakalariga ega bolishi kerak.[1] M Ushbu fan yani Ozbek tili va adabiyoti talimida zamonaviy axborot texnologiyalari fani 1-semestrda oqitiladi. Fanning oquv rejasidagi boshqa fanlar bilan ozaro bogliqligi va uslubiy jihatdan uzviyligi juda yuqori ahamiyatga ega hisoblanadi. Xususan, dasturni amalga oshirish oquv rejasida rejalashtirilgan Umumiy pedagogika, Dasturlash asoslari va axborot texnologiyalari, Ozbek tili va adabiyoti talimida zamonaviy pedagogik texnologiyalar hamda Mutaxassislik fanlarini oqitish metodikasi, Ozbek tili va adabiyotini oqitish metodikasi kabi fanlar bilan bogliqdir. XULOSA Bugungi kunda istalgan fan oqituvchisining pedagogik dasturiy vositalarni yarata olishi va ularni mashgulotlarda unumli qollay olishi davr talabidir.

Ozbek tili va adabiyoti darslarida foydalaniladigan elektron materiallarning sifati, samaradorligini oshirish yollarini orgatadigan yuqoridagi fan ozbek tili va

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

adabiyoti darslarining yanada yuqori saviyada tashkil etilishini taminlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Shayxislamov, N. (2020). Ona tili darslarida interfaol usullardan foydalanish. Prospects of Development of Science and Education, 1(2), 247-249.
2. Shayxislamov, N. (2020). Ona tili fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish. O 'zbekistonda ilm-fan va ta 'lim masalalari: muammo va yechimlar, (3), 71-73.
3. Шайхисламов, Н. (2021). ЗАМОНАВИЙ ТИЛШУНОСЛИК ЙЎНАЛИШИ: КОНТАКТ ЛИНГВИСТИКАСИ. Scientific progress, 1(4).